

PROFESSIONAL TA'LIMI MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH- MEHNAT BOZORIGA RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHGA ZAMIN TAYYORLASH

Muxiddin Toshov

Oriental universiteti
Pedagogika va psixologiya
kafedrası dotsenti p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10091121>

Annotatsiya: Mazkur maqolada professional ta'limning dolzarb muammolari va yechimlar, jumladan, milliy va xorijiy tajriba asosida Milliy o'quv dasturni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari hamda o'quv-metodik ta'minotini yaratish to'g'risida fikr mulohazalar, tavsiyalar hamda takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: professional, ta'lim sifati, Milliy o'quv dastur, mazmun, metodologiya, o'quv natijalari, baholash, o'quv-metodik ta'minot, o'qituvchi kompetentligi, raqobatbardosh kadrlar.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы профессионального образования и их решения, в том числе педагогические условия внедрения Национальной учебной программы на основе отечественного и зарубежного опыта, а также создание учебно-методического обеспечения.

Ключевые слова: качество образования, Национальная учебная программа, содержание, методология, результаты обучения, оценка, учебно-методические ресурсы, компетентность учителей, конкурентоспособные кадры.

Xalqaro tajribalar va turli ilmiy qarashlardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, professional ta'lim jamiyatda bo'layotgan turli o'zgarishlarga ta'sirchan va sezuvchan tizim. Jadal globallashtirish davrida bunday o'zgarishlarga mutanosib ravishda yuz beradigan har qanday ta'limiy transformatsiyalarning samaradorligi uni amalga oshiruvchilar-kadrlar salohiyatiga bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, ta'lim mazmunidagi o'zgarishlar, eng avvalo, bugungi kunda professionalda faoliyat olib borayotgan pedagog kadrlar malakasini oshirish, zarur hollarda ularni qayta tayyorlash, shuningdek, pedagog kadrlarni tayyorlash tizimi, o'quv dasturlari mazmuni, o'qitish va o'quv shart-sharoitlarini takomillashtirish lozim bo'ladi.

Xalqaro tajriba va ilmiy-amaliy qarashlarga ko'ra ko'plab davlatlarda qo'llanilayotgan davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari ta'lim tizimlarining

samarali faoliyatini ta'minlash maqsadida yaratilgan o'quv-me'yoriy hujjat bo'lib, uni joriy etuvchilarning maqsadlari, turli xil sharoitlari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda joriy etiladi, masalan, Singapur va Finlyandiyadan tortib, Keniya va Braziliyagacha. O'rganilgan tajribalar va amaldagi o'quv-me'yoriy normativlarning tanqidiy va qiyosiy tahlillari, amaliy-ilmiiy tadqiqotlar natijalari hamda xalqaro ekspertlar, mahalliy yetakchi olimlar, amaliyotchi o'qituvchi, metodistlar, ta'lim muassasalari rahbarlari va ta'lim iste'molchilari tomonidan bildirilgan fikr mulohazalar, takliflar va tavsiyalar asosida ishlab chiqilgan professional ta'limning davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturi oltita: 1) o'quvchilar faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar/standartlar; 2) fan konsepsiyalari; 3) o'quv yuklamalari (tayanch o'quv reja); 4) o'quv dasturlari; 5) o'qitish metodologiyasi; 6) baholash komponentlarini o'z ichiga oladi. Ayni paytda, professional ta'limini yangi rivojlanish bosqichiga olib chiquvchi davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturi va mantiqiy uyg'unligi va o'zaro muvofiqligiga alohida e'tibor qaratgan holda ishlab chiqilayotgan uning komponentlari muhim hujjat sifatida quyidagilarni belgilaydi:

- professional ta'limning maqsad va vazifalari;
- har bir sinf va fanlar bo'yicha kompetensiyalar hamda o'quvchilar faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar tavsifi;
- o'qitish metodologiyasi va pedagogik amaliyot tamoyillari;
- o'quv natijalarini baholashning samarali, jumladan, formativ va summativ tamoyillari;
- o'quv dasturini joriy etishning pedagogik va metodik shart-sharoitlari;
- o'quv-tarbiya jarayoniga joriy etish monitoringi va baholash tizimi.

Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlari bajaradigan vazifani bajarsada, u xalqaro standartlar va ilg'or amaliyotga mos hamda uyg'unlashtirilgan bo'lib, ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishni zamonaviy yondashuvlar, ilg'or tajriba asosida ta'minlashga xizmat qiladi. Bosqichma-bosqich amaliyotda joriy etiladigan davlat ta'lim standartlarida professional ta'limi natijalariga qo'yiladigan talablar o'quv dasturlariga nisbatan ancha batafsil va chuqurroq/kengroq bo'lib, shunchaki ta'lim mazmunini emas, balki o'quvchilarning o'lchanadigan baholanadigan natijalari, yutuqlarini belgilaydi. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarida taklif qilinayotgan kompetensiyalar, baholanadigan talablar asosida o'quv-tarbiya jarayonini rejalashtirish va tashkil

etish, xolis baholash imkonini beradi. Shuningdek, o'quvchilarning muayyan ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda differentsiatsiialashgan va individuallashgan ta'lim olishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, ta'lim sohasidagi zamonaviy tadqiqotlarga asoslangan holda, umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlari shunday tizimlashtiriladiki, u o'quv-tarbiya jarayonini samarali boshqarish va o'qituvchi tomonidan natijaviylikka yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash imkoniyatini ta'minlab, o'quvchilarga ta'lim jarayonida faol ishtirok etishimkonini beradi. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlari, faqatgina nimani o'qitish emas, balki, qanday o'qitish va baholash, nimaga erishamiz, degan savollarga javob beradigan, jumladan, professional ta'limga qo'yiladigan asosiy talablar, o'quv dasturlari, o'qitish metodologiyasi va baholashni o'z ichiga oluvchi yagona hujjat sifatida irlashtirish imkonini beradi. O'qitish-yodlatishga mo'ljallangan bo'lib, o'quvchilarda amaliy ko'nikmalar va kompetensiyalarni samarali shakllantirish, rivojlantirish hamda ob'ektiv baholash asosida o'qitish e'tibordan chetda qolgan. Dunyoning ta'lim sohasidagi yetakchi tadqiqot markazlari, Singapur va AQSh modellari («Common Core») tadqiqotlariga asoslangan holda ta'lim natijalariga qo'yiladigan talablar aniq va o'quv dasturlari, ular asosida yaratilgan darsliklarning mazmuni ham o'qituvchilar, ham o'quvchilar uchun jozibali hamda qiziqarli bo'lishi, o'qituvchida tashabbuskorlik va o'quvchilarda o'qishga motivatsiyasini oshirishga yo'naltirilgan holda, ta'limiy ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqilishi lozim.

Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlari— bu ta'lim mazmunini belgilaydigan mavzular va ularni o'rganishga ajratilgan soatlar hajmini shunchaki sanab o'tish emas, balki har bir sinfda amaliy ko'nikmalarga asoslangan ta'lim natijalarini yaxshilash uchun o'qitish va ta'lim mazmuniga qo'yiladigan talablarni tizimlashtiruvchi qudratli pedagogik vositadir. U o'quvchilarda borliqni yaxlit tasavvur qilgan holda nazariy tushunchalar, ta'riflar va qonuniyatlarni kundalik hayotga bog'lab o'rganish orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan «spiralsimon» yondashuvni qo'llash imkoniyatini beradi. Bunda aniq belgilangan hamda uzviy asosda oson o'zgartiriladigan va baholanadigan/o'lchanadigan kompetensiyalar/talablarni inobatga olgan holda taklif qilinayotgan umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlari o'quvchilarning natijalarida sezilarli va doimiy o'sishni ta'minlashga ko'maklashadi. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlari—kompetensiyaviy yondashuv va uzviylik asosida

takomillashtirish natijasida ishlab chiqilgan muqobil(alternativ) yaxlit hujjat bo'lib,uni bosqichma-bosqich amaliyotga tatbiq etish ilg'or milliy va xorijiy tajribalarga tayanishni nazarda tutadi. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlari ko'plab mamlakatlarda tajribasinovdan o'tgan ilg'or amaliyot, tajriba va ilmiy asoslangan ma'lumotlarga tayangan holda ishlab chiqilishi bilan bir qatorda, mahalliy ustuvorliklar, ya'ni O'zbekistonning strategik rivojlanish tarektoriyasiga mos ravishda belgilangan maqsadlarga asoslanishi lozim. Bu esa O'zbekistonga boshqa mamlakatlarning yutuqlari va xatolaridan o'rganish, butun dunyodagi etakchi ta'lim tizimlarida o'zining muvaffaqiyatli ekanligini isbotlagan yondashuv va resurslardan foydalanish hamda ularni mahalliyashtirish imkonini beradi.Shuningdek, bu milliy ta'lim tizimining mas'uliyatini sezilarli tarzda kuchaytirishga, milliy dasturlar va ustuvor maqsadlarga mos ravishda o'zining boshlang'ich ko'rsatkichlariga nisbatan, shuningdek, qiyoslanadigan xalqaro indikatorlar asosida boshqa mamlakatlarga nisbatan qiyoslash imkonini beradi. Bu O'zbekistonga ta'lim sohasida nafaqat mintaqada, balki butun dunyoda yetakchi sifatida rivojlangan davlatlar qatorida bo'lishiga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712- son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining.2018 yil 3 avgustdagi Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" 187-son qarori.
- 4.M.Toshov. Professional ta'lim tizimida ma'naviy-ma'rifiy , tarbiyaviy ishlarni tashkil etish. O`quv qo`llanma. T. 2022

